

**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ
TƏHSİL NAZİRLİYİ**

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

**“Beynəlxalq jurnalistika yeni media sistemində”
fənni üzrə**

P R O Q R A M

İxtisas: 6002009 – Jurnalistika
Ali təhsilin səviyyəsi: Bakalavriat
Təlim forması: Əyani

Bakı – 2026

Tərtibçi: *filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Nigar Çingiz qızı Məhərrəmovə*

Elmi redaktor: *Beynəlxalq Jurnalistika şöbəsinin müdiri,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Nərgiz Çərkəz qızı Qurbanlı*

Rəyçilər: *Bakı Dövlət Universiteti
Jurnalistika fakültəsinin dekanı
filologiya elmləri doktoru, professor
Vüqar Zifər oğlu Əliyev*

*Azərbaycan Dillər Universitetinin
Beynəlxalq Jurnalistika şöbəsinin müdiri
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Nərgiz Çərkəz qızı Qurbanlı*

*Azərbaycan Dillər Universitetinin
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Nigar Eldar qızı Süleymanova*

Məhərrəmovə N.Ç.

“Beynəlxalq jurnalistika yeni media sistemində”: ali təhsilin bakalavriat səviyyəsində ixtisas fənləri üzrə təhsilalanlar üçün – Azərbaycan Dillər Universiteti, **Filologiya fakültəsi, Beynəlxalq Jurnalistika şöbəsi**, Bakı, 2026, XXV səh.

“Beynəlxalq jurnalistika yeni media sistemində” fənni AR Elm və Təhsil Nazirliyinin ali təhsilin bakalavriat səviyyəsində (əsas (baza) ali təhsilinin) ixtisas üzrə Təhsil Proqramının 6002009 –

Jurnalistika ixtisasının “ixtisas fənləri” bölümünün fənnidir. Fənnin tədris proqramı fənnin öyrənilməsinin məqsəd və vəzifələrini, məzunun kompetensiyalarını, fənnin həcmi və tədris işlərinin növlərini, fənn üzrə mövzuları, onların məzmununu və mövzuların kredit saatlarına uyğun bölgüsünü, təhsil texnologiyasını (tədris və öyrənmə metodlarını), həmçinin təhsilalanların sərbəst yaradıcılıq işlərinin struktur və məzmununu, fənn üzrə qiymətləndirmə sistemlərini, təhsil proqramı nəticələrini (PTN) və fənn üzrə təlim nəticələrini (FTN), eləcə də peşə kompetensiyalarını müəyyənləşdirir.

© ADU, 2026

MÜNDƏRİCAT

I. İzahat vərəqi.....	5
1.1. Fənnin təsviri.....	5
1.2. Fənnin öyrənilməsinin məqsəd və vəzifələri.....	5
II. Təhsilalanlarda fənnin mənimsədilməsi nəticəsində formalaşdırılan kompetensiyalar.....	6
2.1. Məzunun kompetensiyaları.....	6
2.2. Peşə kompetensiyalarının (PK) məzmunu.....	7
III. Fənnin həcmi və tədris işlərinin növləri.....	8
3.1. Mövzular və onların məzmunu.....	8
3.2. Mövzuların tədris saatları və həftələr üzrə bölgüsü.....	15
3.3. Təhsil texnologiyaları.....	17
3.4. Sərbəst işlərin strukturu, məzmunu və onların yerinə yetirilməsinə dair metodiki tövsiyələr.....	19
3.5. Fənn üzrə qiymətləndirmə üsulları.....	20
IV. Təhsil proqramı və fənn üzrə təlim nəticələri.....	23
4.1. Təhsil Proqramının təlim nəticələri (PTN).....	23
4.2. Fənn üzrə təlim nəticələri (FTN).....	24
V. Təvsiyə olunan ədəbiyyat.....	25

I. İZAHAT VƏRƏQİ

1.1. Fənnin təsviri

“Beynəlxalq jurnalistika yeni media sistemində” fənni Azərbaycan Dillər Universitetinin Filologiya fakültəsinin **Beynəlxalq jurnalistika ixtisası** üzrə bakalavriat pilləsində təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuş ixtisas fənnidir. Fənn 60 saatlıq kurs çərçivəsində mühazirə və praktik məşğələlərdən ibarətdir.

Proqram fənnin dərslər saatlarının mövzular üzrə bölgüsü əsasında hazırlanmışdır. Kurs boyu tələbələr beynəlxalq informasiya mübadiləsinin prinsipləri, müxtəlif ölkələrin media sistemlərinin xüsusiyyətləri, transmilli və transsərhəd jurnalistikanın nəzəri əsasları və praktiki təcrübələri ilə tanış olur.

Fənnin tədrisi zamanı əsas diqqət aşağıdakılara yönəldilir:

- tələbələrə beynəlxalq jurnalistikanın nəzəri əsaslarına dair **biliklər** vermək;
- qlobal media sistemlərini müqayisə və təhlil etmək üzrə **bacarıqlar** formalaşdırmaq;
- müasir media texnologiyaları ilə işləmək və xəbərlərin hazırlanması sahəsində **vərdişlər** aşılamaq.

Proqramın tərkib hissələri ardıcılıqla qurulmuş, bir-birini tamamlayan mövzular əsasında formalaşdırılmışdır. Sonda verilən ədəbiyyat siyahısı tələbələrin bilik, bacarıq və vərdişlərinin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.

1.2. Fənnin öyrənilməsinin məqsəd və vəzifələri

Fənnin əsas məqsədi tələbələrdə beynəlxalq jurnalistikanın nəzəri biliklərini, yeni media mühitində tətbiqini və qlobal informasiya proseslərində iştirak bacarıqlarını formalaşdırmaqdır. Bu yolla tələbələr həm milli medianın beynəlxalq səviyyədə təmsil

olunmasına töhfə verməyi, həm də peşəkar fəaliyyətlərində yeni media imkanlarından səmərəli istifadə etməyi öyrənirlər.

Bu məqsədlə aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur:

- beynəlxalq jurnalistikanın nəzəri əsaslarını və inkişaf mərhələlərini tələbələrə çatdırmaq;
- müxtəlif ölkələrin media təcrübələrini müqayisə etmək və qlobal informasiya mühitini təhlil etmək üzrə bacarıq formalaşdırmaq;
- transmilli və transsərhəd jurnalistikanın xüsusiyyətlərini öyrədərək tələbələrdə peşəkar fəaliyyət vərdişləri aşılamaq;
- media azadlığı və ifadə azadlığına dair müasir yanaşmaları mənimsətmək;
- beynəlxalq təşkilatların KİV sahəsində fəaliyyətini öyrədərək onların iş prinsiplərindən istifadə etmə bacarıqları qazandırmaq;
- qlobal informasiya əməkdaşlığı prinsiplərini öyrədərək Azərbaycan mediasının beynəlxalq mövqeyinin gücləndirilməsi istiqamətində fəaliyyət vərdişləri aşılamaq.

II. Təhsilalanlarda fənnin mənimsədilməsi nəticəsində formalaşdırılan kompetensiyalar

2.1. Məzunun kompetensiyaları

Kursun sonunda məzun aşağıdakı ümumi kompetensiyalara yiyələnmişdir:

- beynəlxalq jurnalistika və media sistemləri haqqında nəzəri **biliklər** əldə etmək;
- müxtəlif ölkələrin media mühitini müqayisəli təhlil etmək və nəticələr çıxarmaq **bacarığı** qazanmaq;

- yeni media texnologiyaları və alətlərindən istifadə etməklə informasiya toplamaq və təqdim etmək **vərdişi** formalaşdırmaq;
- qlobal informasiya mühitində xəbərləri obyektiv və məsuliyyətli şəkildə təqdim etmək **bacarığı**;
- müxtəlif informasiya mənbələrini müəyyən etmək, seçmək və onları peşəkar fəaliyyətində tətbiq etmək **bacarığı**;
- komanda işi və kollektiv əməkdaşlıqda fəal iştirak etmək **səriştəsi**;
- qəbul edilmiş fikir və yanaşmaları tənqidi təhlil etmək, həmçinin öz fəaliyyətinə özünütənqidi yanaşmaq qabiliyyəti;
- bilik və bacarıqlarını yeniləmək, yeni media çağırışlarına uyğunlaşmaq və peşəkar inkişafını davam etdirmək **vərdişi**.

2.2. Peşə kompetensiyalarının (PK) məzmunu

- beynəlxalq jurnalistika nəzəriyyəsini və müasir media sistemlərinin əsaslarını dərk etmək, onların qarşılıqlı əlaqəsini təhlil etmək bacarığı;
- transmilli və transsərhəd informasiya axınlarını izləmək, təhlil etmək və peşəkar fəaliyyətində tətbiq etmək bacarığı;
- beynəlxalq təşkilatların KİV sahəsində fəaliyyətini araşdırmaq və həmin bilikləri praktiki iş mühitində istifadə etmək bacarığı;
- yeni media texnologiyalarından (rəqəmsal platformalar, sosial media, multimedial alətlər) peşəkar şəkildə istifadə etmək bacarığı;
- müxtəlif ölkələrin media sistemlərini müqayisə etmək və onların üstünlüklərini Azərbaycan mediasının inkişafına gətirmək səriştəsi;
- qlobal informasiya mühitində obyektiv və balanslı xəbər hazırlamaq, informasiya müharibəsi və dezinformasiya ilə mübarizə aparmaq bacarığı;

- jurnalist etikas, söz və ifadə azadlığı prinsiplərinə əməl etmək, insan hüquqlarını qorumaq səriştəsi;
- Azərbaycan mediasının beynəlxalq səviyyədə təmsil olunmasına, ölkənin imicinin gücləndirilməsinə yönəlmiş fəaliyyət bacarığı;
- tədqiqat aparmaq, analitik materiallar hazırlamaq və müxtəlif janrlarda peşəkar media məhsulları yaratmaq bacarığı;
- komanda mühitində işləmək, redaksiya prosesinə inteqrasiya olmaq və beynəlxalq media əməkdaşlığında iştirak etmək bacarığı.

III. Fənnin həcmi və tədris işlərinin növləri

Fənnin ümumi həcmi **5 kredit vahididir**.

Fənnin tədrisi Azərbaycan Dillər Universitetində bir tədris semestr üzrə nəzərdə tutulmuşdur.

Fənnin semestr üzrə auditoriya yükü: **cəmi 60 saatdır** (mühazirə və praktik məşğələlər daxil olmaqla).

3.1. Mövzular və onların məzmunu

Mövzu (Theme) 1: Giriş və beynəlxalq jurnalistikanın istiqamətləri
Introduction and Directions of International Journalism

Beynəlxalq jurnalistikanın anlayışı, qlobal informasiya məkanındakı rolu və fənnin məqsəd-vəzifələri. Xarici, beynəlxalq, qlobal və transmilli jurnalistikanın fərqləri. Transmilli jurnalistikanın konsepsiyaları (nümayəndə/demokratik, ritual,

bazar). Müasir istiqamətlər: rəqəmsal, vətəndaş və əməkdaşlıq jurnalistikası.

The concept of international journalism, its role in the global information space, and the course's objectives. Differences between foreign, international, global, and transnational journalism. Conceptions of transnational journalism (representative/democratic, ritual, market). Modern directions: digital, citizen, and collaborative journalism.

Mövzu (Theme) 2: Söz Azadlığı və Beynəlxalq Media
Freedom of Speech and International
Media

Söz və ifadə azadlığının beynəlxalq və milli əsasları, senzura və peşə məsuliyyəti. Qlobal informasiya axınları, beynəlxalq agentliklərin rolu, informasiya bərabərsizliyi və sosial medianın təsiri.

International and national bases of freedom of speech, censorship, and professional responsibility. Global information flows, the role of news agencies, information inequality, and the impact of social media.

Mövzu (Theme) 3 : Azərbaycan və Beynəlxalq Media
Təcrübəsi
Azerbaijan and International Media
Experience

İnkişaf etmiş ölkələrin media sistemləri: azad mətbuat, bazarların inkişafı, dövlət-media münasibətləri, ictimai yayım. Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarla (UNESCO, BMT, Avropa Şurası, ATƏT, BJK) əməkdaşlığı və mövqeyinin mediada təqdimatı.

Media systems in developed countries: free press, market development, state–media relations, public broadcasting. Azerbaijan’s cooperation with UNESCO, UN, Council of Europe, OSCE, IFJ and its representation in international media.

**Mövzu (Theme) 4 : BMT və İnsan Hüquqları Kontekstində
Media
The UN and Media in the Context of
Human Rights**

BMT-nin informasiya siyasəti və qlobal media strategiyaları. UNESCO, DPI və digər xüsusi qurumların media fəaliyyəti. Media azadlığı, informasiyaya çıxış hüququ və insan hüquqları üzrə beynəlxalq sənədlər. İnformasiyanın məxfiliyi və milli təhlükəsizliklə bağlı çağırışlar.

The UN’s information policy and global media strategies. Activities of UNESCO, DPI, and other specialised bodies in the field of media. International documents on media freedom, access to information, and human rights. Challenges of confidentiality and national security.

**Mövzu (Theme) 5 : Avropa Şurasının media fəaliyyəti
və tövsiyələri
Council of Europe Media Activities
and Recommendations**

Avropa Şurasının media siyasəti. Mətbuat azadlığı və jurnalistlərin təhlükəsizliyi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarları. Əsas bəyanat və tövsiyələr: “Yeni informasiya mühitində media”, internet azadlığı, rəqəmsal hüquqlar və jurnalist etikas.

Media policy of the Council of Europe. Press freedom and journalists’ safety. Decisions of the European Court of Human

Rights. Key declarations and recommendations: “Media in the New Information Environment,” internet freedom, digital rights, and journalistic ethics.

Mövzu (Theme) 6 : ATƏT və demokratik media prinsipləri OSCE and Democratic Media Principles

ATƏT-in media azadlığı mandatu və Media Azadlığı üzrə Nümayəndəsinin fəaliyyəti. Media plüralizmi, ifadə azadlığı və jurnalistlərin müdafiəsinə dair təşəbbüslər. Demokratik media mühitinin formalaşmasında ATƏT prinsipləri: media qanunvericiliyi, seçkilərin işıqlandırılması və ictimai nəzarət mexanizmləri.

OSCE’s mandate on media freedom and the work of the OSCE Representative on Freedom of the Media. Initiatives on pluralism, freedom of expression, and protection of journalists. OSCE principles in shaping a democratic media environment: media legislation, election coverage, and mechanisms of public oversight.

Mövzu (Theme) 7 : Avropa İttifaqında media inkişafı və hüquqi prinsiplər European Union Media Development and Legal Principles

Avropa İttifaqının media siyasəti. Audiovizual Media Xidmətləri Direktivinin mahiyyəti. Plüralizm və rəqabət prinsipləri. Media bazarında rəqəmsallaşma və yeni tendensiyalar. Avropa İttifaqının hüquqi sənədlərində media azadlığı. Rəqəmsal hüquqlar və şəxsi məlumatların qorunması (GDPR). İctimai yayımçılar üçün hüquqi əsaslar. Media etikasası və Avropa İttifaqının hüquqi çərçivəsi.

EU media policy. The essence of the Audiovisual Media Services Directive. Principles of pluralism and competition. Digitalisation

and new trends in the media market. Media freedom in EU legal documents. Digital rights and protection of personal data (GDPR). Legal foundations for public broadcasters. Media ethics and the EU legal framework.

Mövzu (Theme) 8 : Amerika mediası – tendensiyalar və qanunvericilik
American Media: Trends and Legislation

ABŞ-da jurnalistika üzrə əsas araşdırmalar və nəzəriyyələrin inkişafı. Jurnalistika məktəblərinin rolu və ictimai rəyə təsir. Müasir tendensiyalar: rəqəmsallaşma, sosial medianın təsiri, “fake news” və fact-checking. ABŞ media qanunvericiliyi.

Key US journalism research and media theories. Role of journalism schools and influence on public opinion. Modern trends: digitalisation, social media impact, “fake news” and fact-checking. US media law.

Mövzu (Theme) 9 : Böyük Britaniyada media – inkişaf və qanunvericilik
UK Media: Development and Law

Britaniya mediasının tarixi inkişafı, BBC-nin beynəlxalq rolu və ictimai yayım modelinin formalaşması. Müasir dövrdə rəqəmsal transformasiya və media bazarının xüsusiyyətləri. Britaniya media qanunvericiliyi.

Historical development of British media, the BBC’s international role, and the public broadcasting model. Modern digital transformation and features of the UK media market. British media law.

**Mövzu (Theme) 10 : Almaniyada media – inkişaf və
jurnalistika tədqiqatları
German Media: Development
and Research**

Alman mediasının tarixi inkişaf mərhələləri və müasir media sisteminin xüsusiyyətləri. İctimai yayım modelinin Avropa kontekstində rolu. Rəqəmsallaşma prosesləri və media transformasiyası. Almaniyada jurnalistika üzrə aparılan əsas elmi araşdırmalar və media nəzəriyyələrinin inkişafı.

Historical development of German media and features of the modern media system. The role of the public broadcasting model in the European context. Digitalisation and media transformation. Key journalism research in Germany and the development of media theories.

**Mövzu (Theme) 11 : Fransada media – inkişaf və
hüquqi çərçivə
French Media: Development and
Legal Framework**

Fransız mediasının tarixi inkişafı və müasir media sisteminin xüsusiyyətləri. İctimai yayım və özəl media arasında balans. Rəqəmsallaşma və yeni tendensiyalar. Fransa media qanunvericiliyi.

Historical development of French media and features of the modern media system. Balance between public broadcasting and private media. Digitalisation and new trends. French media law.

**Mövzu (Theme) 12 : Rusiyada media – inkişaf və
hüquqi xüsusiyyətlər
Russian Media: Development and
Legal Features**

Rus mediasının tarixi inkişafı və postsovet dövründə transformasiyası. Dövlətin media üzərində təsiri və mətbuat azadlığı ilə bağlı məhdudiyətlər. Rəqəmsal mühitdə medianın rolu və yeni çağırışlar. Rusiya media qanunvericiliyi.

Historical development of Russian media and its transformation in the post-Soviet era. State influence on media and restrictions on press freedom. The role of media in the digital environment and new challenges. Russian media law.

**Mövzu (Theme) 13 : Türkiyə mediası – müasir dövrdə inkişaf
Turkish Media in the Modern Era**

Türk mediasının Osmanlı dövründən müasir dövrə qədər inkişaf mərhələləri. Cümhuriyyət dövründə mətbuat azadlığı və dövlət nəzarəti. Türkiyədə media qurumlarının qloballaşma prosesində rolu. Rəqəmsallaşma, sosial medianın təsiri və jurnalistlərin peşə azadlığı ilə bağlı çağırışlar.

Development stages of Turkish media from the Ottoman era to the present. Press freedom and state control during the Republican period. The role of Turkish media institutions in the process of globalisation. Digitalisation, the impact of social media, and challenges related to journalists' professional freedom.

**Mövzu (Theme) 14 : Beynəlxalq jurnalist hərəkatları
və təşkilatları
International Journalist Movements
and Organizations**

Beynəlxalq jurnalist hərəkatlarının tarixi. Söz və ifadə azadlığının müdafiəsi. Jurnalistlərin hüquqlarının qorunması. Peşə həmrəyliyi və etik standartların təşviqi. Əsas təşkilatlar: Jurnalistlər

Federasiyası, Sərhədsiz Reportyorlar, Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu.

History of international journalist movements. Protection of freedom of expression. Safeguarding journalists' rights. Promoting professional solidarity and ethical standards. Key organisations: Federation of Journalists, Reporters Without Borders, International Press Institute.

**Mövzu (Theme) 15 : Jurnalist assosiasiyaları və
özünü tənzimləmə
Journalists' Associations and
Self-Regulation**

Jurnalist assosiasiyalarının peşə mühitində rolu. Özünü tənzimləmə mexanizmləri və media etikasının qorunması. Ombudsman və media şuralarının fəaliyyəti. İctimai nəzarət və jurnalistlərin peşə məsuliyyəti.

The role of journalists' associations in the professional environment. Mechanisms of self-regulation and safeguarding media ethics. Activities of ombudsmen and press councils. Public oversight and professional responsibility of journalists.

3.2. Mövzuların tədris saatları və həftələr üzrə bölgüsü

Week	Module	Hrs	Module Outcomes
I	Introduction and Directions of International Journalism	4	Students will understand the concept and scope of international journalism.
II	Freedom of Speech and International Media	4	Students will analyse freedom of speech and expression in global and

			national context.
III	Azerbaijan and International Media Experience	4	Students will compare media systems and evaluate Azerbaijan’s cooperation with international organisations.
IV	The UN and Media in the Context of Human Rights	4	Students will study UN/UNESCO media policies and human rights documents.
V	Council of Europe Media Activities and Recommendations	4	Students will understand CoE media policies, court decisions and recommendations.
VI	OSCE and Democratic Media Principles	4	Students will examine OSCE initiatives and democratic media principles.
VII	European Union Media Development and Legal Principles	4	Students will analyse EU media policy, legislation and GDPR framework.
VIII	American Media: Trends and Legislation	4	Students will identify US media trends and legislation.
IX	UK Media: Development and Law	4	Students will analyse British media development and legal framework.
X	German Media: Development and Research	4	Students will evaluate German media development and journalism research.
XI	French Media: Development and	4	Students will study French media system and legal

	Legal Framework		foundations.
XII	Russian Media: Development and Legal Features	4	Students will examine Russian media transformation and legal aspects.
XIII	Turkish Media in the Modern Era	4	Students will understand development of Turkish media and its global role.
XIV	International Journalist Movements and Organizations	4	Students will explore international journalist organisations and solidarity principles.
XV	Journalists' Associations and Self-Regulation	4	Students will identify self-regulation mechanisms and professional responsibility.
	Total	60	

3.3. Təhsil texnologiyaları

Fənnin tədrisi prosesində tətbiq olunan metod və texnologiyalar təhsilalanların həm nəzəri biliklərini, həm də praktiki bacarıqlarını inkişaf etdirməyə yönəlmişdir. Müasir pedaqoji yanaşmalar tələbənin passiv dinləyici deyil, aktiv iştirakçı rolunda çıxış etməsini zəruri edir. Buna görə də dərslərin quruluşunda ənənəvi mühazirə formaları ilə yanaşı interaktiv və tələbəyönümlü metodlara da geniş yer ayrılır. Bu yanaşma tələbələrin yalnız məlumat əldə etməsini deyil, həm də onu təhlil etməyi, müqayisə aparmağı və yaradıcı nəticələr çıxarmağı bacarmasını təmin edir.

Fənn əsasən interaktiv məşğələlər formasında təşkil olunur və burada müxtəlif öyrənmə üsullarından istifadə edilir. Tədris prosesində nəzərdə tutulan əsas tədris və öyrənmə formaları bunlardır:

- **Mühazirələr:** mövzunun elmi əsaslarla təqdim olunması, giriş, icmal və ümumiləşdirici mühazirələr vasitəsilə tələbələrin nəzəri bazasının gücləndirilməsi;
- **Seminar və praktiki məşğələlər:** qrup müzakirələri, debatlar, media nümunələrinin təhlili və təcrübə yönümlü tapşırıqlar;
- **Auditoriyadan kənar fəaliyyətlər:** məsləhət saatları, sərbəst işlər, kurs və layihə işləri, eləcə də jurnalistikanın beynəlxalq mühitlə bağlı praktiki nümunələrinin öyrənilməsi;
- **Multimedia və distant təhsil imkanları:** video və audio mühazirələr, onlayn müzakirələr, elektron tədris resursları və rəqəmsal platformaların istifadəsi;
- **Təqdimatlar və özünüqiymətləndirmə:** tələbələrin mövzunu müstəqil işləyib təqdim etməsi və öz bacarıqlarını təhlil etməsi.

Dərslərin aparılmasında aşağıdakı mərhələlər əsas götürülür:

1. **Motivasiya:** tələbələrdə maraq və öyrənmə ehtiyacının formalaşdırılması;
2. **Tədqiqat və təhlil:** mövzunun müxtəlif aspektlərinin elmi baxımdan araşdırılması və müzakirəsi;
3. **İnformasiya mübadiləsi:** tələbələrin öyrəndiklərini paylaşması və kollektiv diskussiya aparması;
4. **Yaradıcı yanaşma:** fərdi və qrup şəklində yaradıcı tapşırıqların icrası;
5. **Özünüqiymətləndirmə və refleksiya:** tələbələrin bilik və bacarıqlarını obyektiv qiymətləndirməsi.

Təhsilalanlara mühazirə materialları, tövsiyə olunan ədəbiyyat, həmçinin əlavə resurslar elektron və ya çap variantında təqdim olunur. Tədris prosesi nəzəri biliklərlə praktiki bacarıqlar arasında balansı qoruyur ki, bu da tələbələrin yalnız nəzəri məlumatla kifayətlənmədən onları real peşə fəaliyyəti ilə əlaqələndirməsinə şərait yaradır.

Semestrin sonunda yekun qiymətləndirmə yazılı, şifahi, test və ya onlayn imtahan formasında aparılır. Bu nəticə həm semestr boyu əldə olunan cari qiymətlərlə, həm də yekun imtahan göstəriciləri ilə müəyyən edilir. Beləliklə, tələbələr fənn üzrə ayrılmış kreditləri yalnız nəzəri biliyə əsaslanmadan, həm də davamlı fəaliyyətlərinin nəticəsi kimi qazanırlar.

Fənnin tədrisi nəticəsində tələbələr beynəlxalq jurnalistikanın nəzəri əsaslarını mənimsəyir, müasir media sistemlərinin iş prinsiplərini öyrənir, söz və ifadə azadlığı, informasiya mübadiləsi və insan hüquqları ilə bağlı bilikləri praktikada tətbiq etmək bacarığı qazanırlar. Bundan əlavə, kurs tələbələrdə peşəkar fəaliyyət üçün zəruri olan analitik düşüncə, etik məsuliyyət və müstəqil işləmək vərdişlərini formalaşdırır. Təhsil prosesinin sonunda onlar həm dövlət, həm də beynəlxalq media mühitində peşəkar fəaliyyət göstərə biləcək səriştələrə sahib olurlar və ömürboyu təhsil ideyasını praktikada reallaşdırmağa hazır olurlar.

3.4. Sərbəst işlərin strukturu, məzmunu və onların yerinə yetirilməsinə dair metodiki tövsiyələr

Sərbəst işlər tədris prosesinin ayrılmaz hissəsi olaraq tələbələrin həm müstəqil fəaliyyətini, həm də yaradıcı yanaşmasını formalaşdırır. Bu işlərə seminar dərslərinə hazırlıq, məqalə və ya esse yazmaq, təqdimat və məruzə hazırlamaq, kurs və ya buraxılış işi üzərində işləmək daxildir. Hər bir fəaliyyət tələbələrdən müxtəlif mənbələrdən istifadə etməyi, topladıqları bilikləri sistemləşdirməyi və analitik düşüncəni tətbiq etməyi tələb edir.

Sərbəst işlərin əsas məqsədi tələbələrdə tədqiqat və tətbiq etmə bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir. Bu zaman onlar fərqli informasiya mənbələri ilə işləməyi, məlumatları müqayisəli şəkildə təhlil etməyi, həm nəzəri, həm də praktik yanaşmanı birləşdirməyi öyrənirlər. Beləliklə, tələbələr mövzunu sadəcə öyrənmir, eyni zamanda öz mülahizələrini əsaslandırmağı da bacarırlar.

Müstəqil fəaliyyətin formalaşması, adətən, tələbənin dərk etmə prosesində yaranan ehtiyac və ziddiyyətlərin həlli üçün təşəbbüs göstərməsindən irəli gəlir. Bu motivasiyanı gücləndirmək məqsədilə tədrisdə ənənəvi üsullarla yanaşı müasir və interaktiv metodlara – müzakirələrə, qrup işlərinə, təqdimatlara, debatlarla geniş yer verilir.

Əgər proqram üzrə nəzərdə tutulmuş hər hansı mövzu mühazirə şəklində keçirilməmişsə, həmin mövzu seminar dərslərində müzakirəyə çıxarılır. Belə hallarda tələbələr əlavə tapşırıq ala bilər və ya mövzu ilə bağlı hesabat təqdim etməklə sərbəst işlərini tamamlayırlar.

3.5. Fənn üzrə qiymətləndirmə üsulları

Fənn üzrə qiymətləndirmə mexanizmi tələbələrin bilik, bacarıq və səriştələrinin hərtərəfli ölçülməsi və onların təlim nəticələrinə uyğun peşə kompetensiyalarına yiyələnməsini təmin etmək məqsədi daşıyır. Qiymətləndirmə prosesində yalnız nəticəyə deyil, həm də öyrənmə prosesinə xüsusi diqqət yetirilir. Beləliklə, tələbələrin həm nəzəri biliklərinin, həm də praktik fəaliyyətlərinin obyektiv və sistemli şəkildə qiymətləndirilməsi təmin olunur.

Qiymətləndirmənin məqsədi

- Tələbələrin fənn üzrə əldə etdikləri bilik və bacarıqların səviyyəsini müəyyənləşdirmək;
- Onların müstəqil düşünmə, təhlil aparma və təbiiqetmə qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək;
- Tədris prosesində tələbələrin fəal iştirakını stimullaşdırmaq və öyrənməyə motivasiyanı gücləndirmək;
- Təhsilalanların beynəlxalq jurnalistika sahəsində peşəkar fəaliyyətə hazırlıq səviyyəsini ölçmək.

Qiymətləndirmənin prinsipləri

Qiymətləndirmə aşağıdakı əsas prinsiplər üzərində qurulur:

- **Ədalətlik və şəffaflyq** – bütün tələbələr eyni meyarlarla qiymətləndirilir və nəticələr açıq şəkildə əsaslandırılır;
- **Obyektivlik** – qiymətləndirmə subyektiv mülahizələrə deyil, konkret göstəricilərə əsaslanır;
- **Tələbəyönümlülük** – tələbənin fərdi inkişafı, öyrənmə tempi və qabiliyyətləri nəzərə alınır;
- **Çoxşaxəlilik** – nəzəri biliklərlə yanaşı praktik fəaliyyət, yaradıcı işlər və müzakirələr də qiymətləndirməyə daxil edilir;
- **İntegrativlik** – fənnin spesifikasiyası nəzərə alınaraq müxtəlif qiymətləndirmə formaları bir-birini tamamlayır.

Qiymətləndirmə formaları

Fənn üzrə qiymətləndirmə aşağıdakı formalar əsasında həyata keçirilir:

- **Frontal və şifahi sorğular** – mövzunun ilkin mənimsənilmə səviyyəsini ölçmək üçün;
- **Ev tapşırıqları və müstəqil çalışmalar** – tələbələrin analitik və araşdırma qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək məqsədilə;
- **Referat, esse və məruzələr** – tələbələrin müstəqil araşdırma aparmaq, əldə olunan nəticələri təqdim etmək bacarıqlarını üzə çıxarmaq üçün;
- **Diskussiya və debatlar** – tələbələrin tənqidi təfəkkürünü və arqumentasiya qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün;
- **Yoxlama yazı işləri və testlər** – biliklərin sistemləşdirilmiş şəkildə qiymətləndirilməsi üçün;
- **Təqdimatlar və qrup layihələri** – komanda işi və ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirmək məqsədilə;
- **Özünüqiymətləndirmə və qrup qiymətləndirməsi** – tələbələrdə məsuliyyət və öz fəaliyyətinə obyektiv yanaşma vərdişlərini formalaşdırmaq üçün.

Qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi

Qiymətləndirmə fənnin spesifikasiyasına uyğun olaraq **formativ (cari)** və **summativ (yekun)** mərhələlərdə aparılır. Formativ

qiymətləndirmə tələbələrin semestr boyu davamlı fəaliyyətini izləməyə və öyrənmə prosesində zəif tərəfləri aşkara çıxarmağa xidmət edir. Summativ qiymətləndirmə isə semestrin sonunda keçirilən imtahan və yekun yazılı işlər vasitəsilə aparılır.

Qiymətləndirmə nəticələrinin tələbələr üçün aydın, şəffaf və qərəzsiz şəkildə izah olunması vacibdir. Bu məqsədlə müəllimlər tələbələrlə geribildirim müzakirələri aparmalı, qiymətləndirmə meyarlarını əvvəlcədən açıqlamalı və hər bir tələbənin fərdi inkişafını dəstəkləməlidirlər.

Qiymətləndirmə universitetin qüvvədə olan müvafiq qayda və təlimatlarına uyğun olaraq həyata keçirilir.

IV. Təhsil proqramı və fənn üzrə təlim nəticələri

Təhsil proqramı üzrə müəyyən edilən təlim nəticələri ilə **“Beynəlxalq jurnalistika yeni media sistemində”** fənninin nəticələri tələbələrin tədris prosesini tamamladıqdan sonra ixtisas çərçivəsində zəruri bilik, bacarıq və kompetensiyalara yiyələnməsini təmin etməlidir. Bu baxımdan fənnin məzmunu, mövzuların seçimi və onların ardıcılığı elə təşkil olunmalıdır ki, məzun semestrin sonunda nəzəri biliklərlə yanaşı, praktiki fəaliyyət üçün tələb olunan peşə səriştələrinə də sahib olsun.

Bakalavr təhsil səviyyəsinin dövlət standartlarına və yeni təhsil proqramının tələblərinə uyğun olaraq, həm ixtisas fənləri üzrə ümumi təlim nəticələrinin, həm də **“Beynəlxalq jurnalistika yeni media sistemində”** fənninə aid konkret nəticələrin ayrıca cədvəl formasında təqdim olunması məqsədəuyğun hesab edilir.

Bu fənnlə birbaşa əlaqəli təhsil proqramı təlim nəticələri aşağıdakılardır:

4.1. Təhsil Proqramının təlim nəticələri (PTN)	
PTN 1	Yüksək yaradıcı və tənqidi təfəkkürə, geniş erudisiyaya, sosial-siyasi məsuliyyətə, yazılı və şifahi nitq bacarıqlarına, həmçinin xarici dildən sərbəst istifadəyə malik olur.
PTN 2	Jurnalistika sahəsi üzrə nəzəri bilikləri mənimsəyir və onları praktiki bacarıqlarla əlaqələndirə bilir.
PTN 5	Media menecmenti və redaktor fəaliyyəti sahəsində zəruri səriştələrə malik olur.
PTN 9	Yeni media alətlərindən səmərəli istifadə edir, rəqəmsal platformalarda informasiya istehsalı və mübadiləsini həyata keçirə bilir.
PTN 10	Jurnalistikanın hüquqi tənzimlənmə mexanizmlərini öyrənir və peşə fəaliyyətində bu qaydalara əməl edir.
PTN 13	Xarici ölkələrin jurnalistika təcrübəsini mənimsəyir, beynəlxalq media sistemində baş verən prosesləri təhlil edir və bu bilikləri praktik fəaliyyətə tətbiq edir.

4.2. Fənn üzrə təlim nəticələri (FTN)	
FTN 1	Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi sistemində mətbuat ataşesi və digər vəzifələrdə çalışmaq sərəştəsi qazanır.
FTN 2	Media, söz və ifadə azadlığına dair ən müasir elmi yanaşma sərəştəsi qazanır.
FTN 3	Beynəlxalq təşkilatların KİV sahəsində fəaliyyətini dərindən öyrənməklə, dövlətlərarası birliklərin media yönümlü təsisatlarında işləməyi bacarır.
FTN 4	Müasir media sistemləri barədə dərin məlumatlar əldə etməklə, onların müqayisəsini və təhlilini aparmağı bacarır.
FTN 5	İnkişaf etmiş ölkələrin media təcrübəsini mənimsəməklə, yenilikləri və bu təcrübəni ölkə mediasına gətirməyi bacarır.
FTN 6	Beynəlxalq informasiya əməkdaşlığı prinsiplərini mənimsəməklə, Azərbaycan mediasının qlobal informasiya məkanındakı yeri və rolunun artırılması istiqamətində fəaliyyət göstərməyi bacarır.

Qeyd: Bu fənn proqramı Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin bakalavriat səviyyəsi üzrə ixtisas təhsil proqramına uyğun olaraq, ADU-da “Beynəlxalq jurnalistika” ixtisası qrupu üçün **“Beynəlxalq jurnalistika yeni media sistemində”** fənninin ümumi tədris proqramı kimi nəzərdə tutulur.

V. Tövsiyə olunan ədəbiyyat

1. Məmmədli, S. Beynəlxalq jurnalistika: təşəkkül prosesi və demokratik ölkələrin media təcrübəsi. Bakı: Bakı Dövlət Universiteti Nəşriyyatı, 2013, 215 s.
2. Məmmədli, S. Beynəlxalq jurnalistika dünya media sistemində. Dərs vəsaiti. Bakı: Bakı Dövlət Universiteti Nəşriyyatı, 2013, 185 s.
3. Vəliyev, H. Beynəlxalq jurnalist təşkilatları. Bakı: Elm, 2005, 160 s.
4. Yaqublu, N., & Rüstəmov, A. Xarici ölkələrin jurnalistikası. Bakı: Çapaşloğlu, 2007, 280 s.
5. Boyd-Barrett, O., & Rantanen, T. Global and National News Agencies: Problems and Opportunities. London: SAGE, 2004, 240 p.
6. Hachten, W.A., & Scotton, J.F. The World News Prism: Digital, Social and Interactive. 9th ed. Wiley-Blackwell, 2016, 300 p.
7. McPhail, T.L. Global Communication: Theories, Stakeholders, and Trends. 5th ed. Wiley, 2019, 320 p.
8. Thussu, D.K. International Communication: Continuity and Change. 3rd ed. London: Bloomsbury, 2019, 350 p.
9. Михайлов, С.А. Журналистика стран Северной Европы. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2003, 352 с.
10. Рихтер, А.Г. Свобода массовой информации в постсоветском пространстве. М.: Изд-во ВК, 2007, 300 с.
11. Соколов, В.С., & Виноградова, С.М. Периодическая печать Великобритании. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2000, 112 с.
12. Azərbaycan Milli Kitabxanasının rəqəmsal bazası. anl.az
13. UNESCO. Media Development Indicators. unesco.org
14. OSCE Representative on Freedom of the Media. Reports. osce.org/fom